

‘தப்பலியு நீனாடே மகனே’ நாவலில் வணிகச் சிந்தனைகள்
பை.லட்சுமி,
முனைவர் பட்ட ஆய்வாளர்,
திராவிடப் பல்கலைக்கழகம், குப்பம்.

அலைபேசி : 8870243241 மின்னஞ்சல் : lax2699@gmail.com ORCID Number: 0009-0006-4183-3721

Abstract

This article will examine the commercial ideas and the conflicts between tradition and modernity in the novel "Thappaliyu Neenade Magane". This article will describe the social changes brought about by commercial ideas and also examine S. L. Bhairabba's perspective from a literary perspective.

Key Words : Novel - Commercial Ideas - Tradition - Modernity

முன்னுரை

இன்றைய உலகில் வணிகம் என்பது அனைத்து துறைகளிலும் முக்கியமான பகுதியாக மாறியுள்ளது. இதன் தாக்கமானது கிராமம் முதல் நகரம் வரை பரவி இருக்கிறது. வணிகச் சிந்தனை என்பது பொருளாதார மற்றும் சமூக சூழ்நிலையில் பிறக்கும் ஒரு முக்கியமான சிந்தனையாகும். இன்றைய வணிக நோக்கானது வெறும் விற்பனையை, லாபத்துக்கான முயற்சியோ அல்லாது அனைத்து துறைகளிலும் மாற்றங்களை ஏற்படுத்தும் விதமாக உள்ளது. இக்காலகட்டத்தில் கல்வி, மருத்துவம், கலாச்சாரம், ஆன்மீகம் என அனைத்தும் வணிகமும். வணிகச் சிந்தனை என்பது ஒரே மாதிரியாக இல்லாமல் பல்வேறு கோணங்களில் வளர்ந்துள்ளது. இந்நாவலில் வணிகம் என்பது ஒரு பொருளாதார ரீதியாக மட்டுமல்லாமல் அது ஒரு சமூக கலாச்சார சிக்கலாகும், மதநம்பிக்கைகளிடையே நுழையும் முடக்கமான சக்தியாகவும் அமைகிறது.

எஸ்.எல்.பைரப்பா - அறிமுகம்

வணிக வளர்ச்சியானது பாரம்பரிய சமுதாயங்களை எவ்வாறு மாற்றுகிறது என்பதை குறித்து பல சிந்தனையாளர்கள், எழுத்தாளர்கள் கவனம் செலுத்தியுள்ளனர். அவர்களுள் ஒருவர் எஸ்.எல்.பைரப்பா. இவர் இருபதாம் நூற்றாண்டின் மிகச் சிறந்த இந்திய நாவலாசிரியர்களுள் ஒருவர். கன்னட மொழி எழுத்தாளர். இவர் மொத்தம் இருபத்தாறு நாவல்கள் எழுதியுள்ளார். அதில் புகழ்பெற்ற பல நாவல்கள் இந்தியாவின் முதன்மையான மொழியில் மொழிபெயர்க்கப் பட்டுள்ளது. இவரது எழுத்துகள் சமூக, கலாச்சார, மதம், அரசியல் மற்றும் மரபு நோக்கங்கள் கொண்டவை. 1968-ல் வெளிவந்த இவரின் “தப்பலியு நீனாடே மகனே” நாவல், இந்திய கிராமங்களில் மதம், மரபு மற்றும் நவீனத்தின் இடையேயான மோதல் பதிவு செய்கிறது. இந்நாவலில் வணிகப் பதிவுகள் நேரடியாகவும் மறைமுகமாகவும் இடம்பெற்றுள்ளன.

கதைச்சுருக்கம்

“தப்பலியு நீனாடே மகனே” நாவல் கிராமத்து சூழலில் நிலவும் பாரம்பரிய நம்பிக்கைகள், மரபுகள் மற்றும் நவீன சிந்தனைகளுக்கிடையே ஏற்படும் முரண்பாடுகளை மையமாகக் கொண்டு எழுதப்பட்டுள்ளது. இது கலாச்சார பாதிப்பு, வணிகச் சிந்தனை, மனித உறவுகளின் சிக்கல் ஆகியவற்றை

அடிப்படையாகக் கொண்டு நவீன இலக்கியத்தில் தனித்துவம் பெற்றதாக விளங்குகிறது. நாவலின் முதன்மை கதாப்பாத்திரமான 'காளிங்க கௌடா', அமெரிக்காவில் உயர் கல்வியை முடித்த பின்பு அந்நாட்டு பெண்ணான ஹில்லாவை மணம் முடித்துக்கொண்டு சொந்த ஊருக்கு திரும்புகிறான். நகரத்தில் வாழ்ந்துவிட்டு கிராமத்திற்கு வந்த அவன் நவீன சிந்தனை போக்குடன் காணப்பட்டான். அவனது மனதில் அறிவியல் அணுகுமுறை பதிந்திருந்தது. ஆனால் அந்த கிராம மக்கள் மதம், மரபு, தர்மம், புனிதம் ஆகியவற்றை அடிப்படையாக கொண்டு வாழ்ந்து வந்தனர். காளிங்காவின் குடும்பத்தில் பசுமாடுகளைக் குலதெய்வமாகக் கருதி வளர்த்து வந்தனர். அவர்களின் தொழில் அதுவே ஆகும். அவற்றிற்கு பூசையெல்லாம் செய்து வழிபட்டனர். ஊர்மக்கள் அனைவரும் பசுக்களைப் புனிதமான ஒன்றாகவே கருதினர். ஆனால் காளிங்கா அந்த பசுக்களை பொருளாதார நோக்கில் பார்க்கிறான். பால் கறக்காத முதிய பசுக்களை வைத்துக்கொண்டு என்ன செய்வது? அவற்றால் ஒரு பயனுமில்லை. எனவே, அவற்றையெல்லாம் விற்று விட்டு, புதிய பசுக்களை வாங்க வேண்டும் என நினைக்கிறான். இவரின் இந்த செயலைக் கண்டு அந்த கிராம மக்களும் அவனது தாயாரும் ஒன்று சேர்ந்து கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்தனர். அப்போது தனது தாய், காளிங்காவை 'தப்பலியு' என அழைக்கிறாள். 'தப்பலியு' என்றால் அனாதை என்று பொருள். புகழ்பெற்ற கன்னட நாட்டுப்புறப்பாடல் 'கோவின ஹாடு' (பசுவின் பாடல்). இந்தப்பாடலில் இடம்பெற்றுள்ள ஒரு வரிதான் இந்நாவல் தலைப்பாக "தப்பலியு நீனாடே மகனே" என்பதாகும். அந்த கிராமத்தில் புரோகிதரும் ஆசிரியருமான வெங்கட்ரமணா என்பவர் மரபுகள் மற்றும் கிராமிய நம்பிக்கைகளுக்கு அதிக முக்கியத்துவம் கொடுப்பவர். காளிங்கா மற்றும் வெங்கட்ரமணா இருவருக்கும் இடையில் விவாதங்கள் அடிக்கடி ஏற்படும். பசுவை புனிதமாக கருதும் சமூகத்தில் அவற்றை விற்கும் எண்ணமானது ஒரு மதச்சிதைவாகக் கருதப்படுகிறது. இதன்மூலம் எஸ்.எல் பைரப்பா வணிகம் மற்றும் மதத்தின் இடையிலான போராட்டத்தை நாவல் வழி வெளிப்படுத்துகிறார்.

மரபும் வணிகமும்

இந்தியாவில் வணிகம் என்பது முக்கியமான இடத்தைப் பெற்றுள்ளது. கிராமத்தில் வணிகச் சிந்தனைகள் மிக மெதுவாகவே நுழைகின்றன. முன்பு கிராமங்களில் வணிகத்திற்கு என்று இல்லாமல் தன்னிறைவு வாய்ந்த உற்பத்தி முறையினை மேற்கொண்டு இருந்தனர். ஆரியர்கள் தம்முடைய பழக்க வழக்கங்களையும், சமயக் கோட்பாடுகளையும், தெய்வ வழிபாட்டு முறைகளையும், பண்பாடுகளையும் அவர்கள் தமிழகத்தில் பரவவிட்டனர்.¹ மக்கள் அனைத்தையும் வணிக நோக்கில் பார்க்கும் நிலை அப்போது இல்லை. பதினெட்டாம் நூற்றாண்டில் கொலோனியல் (Colonial) ஆட்சி வந்த பிறகு, பொருளாதார வளர்ச்சியில் மாற்றம் நிகழ்ந்தது. இங்கிலாந்தின் பொருளாதார நோக்கங்களுக்கேற்ப இந்திய உற்பத்தி முறைகள் மாறின. இயந்திரங்களின் தேவை அதிகமாயின. எனவே பாரம்பரிய தொழில்கள் அழிந்து புதிய வணிக சிந்தனைகள் நுழைந்தது. இருபதாம் நூற்றாண்டிற்குப் பிறகு தொழில்நுட்பங்கள் அதிகமாயின. தொழிற்சாலைகள் மற்றும் நுகர்வியல் சிந்தனைகள் உயர்ந்தன. இப்படி ஏற்பட்ட இந்த மாற்றங்கள் கிராம வாழ்க்கையில் மிகுந்த தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியது.

‘தப்பலியு நீனாடே மகனே’ நாவல் இத்தகைய வரலாற்றுப் பின்னணியில் அமைந்த வணிக வளர்ச்சி மற்றும் பாரம்பரியத்தின் இடையேயான மோதலைக் காட்டுகிறது. நாவலில் வெங்கட்ரமணா என்பவர் ‘வணிக வளர்ச்சி என்பது ஒரு மரபை அழிக்கக்கூடியது’ என எண்ணுகிறார். ஆனால் காளிங்கா, வணிகம் மற்றும் அறிவியல் வளர்ச்சி என்பது சமூக முன்னேற்றத்திற்கு வழி வகுக்கும் என்ற எண்ணம் கொண்டவன். காளிங்கா தன் நிலத்தில் உழுவதற்கென்று மாட்டை பயன்படுத்தாமல் இயந்திரத்தை பயன்படுத்தினான். கிணற்றிலிருந்து நீர் பாய்ச்சுவதற்காகவும் விவசாயத்திற்காகவும் இயந்திரங்களையே பயன்படுத்தினான். இந்தியாவின் பல பகுதிகளிலிருந்தும், கிழக்கு மேற்கு நாடுகளில் இருந்தும் பல்வேறு பொருட்கள் தமிழகத்துக்குத் தமிழ் வணிகர்களால் கொண்டுவரப்பட்டு, மதிப்பு ஏற்படுத்தப்பட்டும், நேரடியாகவும் அவை பிற நாடுகளுக்கு ஏற்றுமதியாயின.² ‘நாம் இங்கிருந்து இந்த புகையிலையை கொடுத்தால் வேறு தேசவர்கள் மற்றொரு ஆகாரத்தை நமக்கு கொடுப்பர்’ என்று பசுமை நிறைந்த நிலத்தில் உழுது அதில் புகையிலையை உற்பத்தி செய்து வெளிநாட்டிற்கு ஏற்றுமதி செய்தால் நிறைய லாபம் ஈட்ட முடியும் என்ற எண்ணத்தில் பசுமைப் புரட்சி, இயந்திர உபகரணங்கள், தொழில்துறை ஆகியவற்றை கிராமத்திற்குள் புகுத்தினான். இதனைக் கண்ட வெங்கட்ரமணாவிற்கு மரபு மற்றும் பாரம்பரியம் அனைத்தையும் இவன் அழிக்கிறான் என கடும் கோபம் வந்தது. வணிகம் பாரம்பரியத்தை ஒரு புதிய வடிவில் மாற்றுகிறது. காளிங்கா தன் தாயாரின் இறப்பிற்குப் பின்புதான் மரபின் உண்மை அடையாளத்தை புரிந்து கொள்கிறான்.

வணிகச் சிக்கல்கள்

பசுக்களை குடும்பத்தின் பிழைப்புக்கான ஓர் உயிரினமாக கருதி மக்கள் வளர்க்கின்றனர். ஆனால் நகரத்தில் இருந்து வரும் நவீன மக்களின் எண்ணங்கள் பசு மாடுகளை விற்று வருமானம் பார்க்கும் வணிக நோக்கத்தை ஊக்குவிக்கின்றன. இது கிராம மக்களிடம் எதிர்ப்பை உருவாக்குகிறது. காளிங்கா என்னும் கதாபாத்திரம் தன்னிடம் உள்ள பசுமந்தையில் பால் கறக்காத முதிய பசுக்களையெல்லாம் விற்றுவிட்டு புதிய பசுக்களை வாங்கலாம் என முடிவு செய்தான். அந்த முதிய பசுக்களை வாங்கிக் கொள்பவன் அதை ஹைதராபாத்தில் உள்ள ஒரு வணிகருக்கு விற்று விடுவான். அவர்கள் பசுக்களை துன்புறுத்தி கொண்டு அதில் பாலாடைக் கட்டி (Cheese) செய்வார்கள். காளிங்கா முதிய பசுக்களுக்கு ஆகாரம் கொடுத்து வளர்ப்பதில் ஒரு பயனும் இல்லை என்றான். அதற்கு வெங்கட்ரமணா உன் தாய்க்கு இன்னும் சிறிது காலத்தில் முதுமை அடைந்த பிறகு அவள் சாப்பிடும் உணவையும் கணக்கிடுவாயா? என்று கேட்டதற்கு பசுவும் மனிதனும் ஒன்றல்ல என்று காளிங்கா கூறினான். இன்று பசுக்களை வணிக நோக்குடன் பார்க்கும் நிலை உள்ளது. பசுவின் பாலை கறக்கும் போது முதலில் அதன் கன்று குட்டிக்கு பால் குடிக்க விடுவார்கள். அப்பொழுது தான் பசுவிற்கு பால் சுரக்கும். பிறகு மீதமுள்ள பாலை தங்களுக்கு என எடுத்துக் கொள்வர். காளிங்காவின் தாத்தா கன்றுகள் குடித்து மீதமுள்ள பாலை கறந்து அக்கம் பக்கம் உள்ளவர்களுக்கு கொடுத்து விடுவார். ஆனால் காளிங்காவோ கன்றுகள் பால் குடித்தால் பால் குறைந்து விடும் என எண்ணி கன்றுகளுக்கு புற்களை போட்டுவிட்டு பசுவின் மடியில் இயந்திரத்தை பயன்படுத்தி ஒரு சொட்டு பால் கூட விடாமல் கறந்து விடுவான்.

"பசுவை நாம் இறையருளாகவே வளர்த்தோம், நம்மை தாய் போல் காப்பது அது" என்பது வெங்கட்ரமணா பின்பற்றும் நெறி. கிராமத்தில் பசுவை மதக் கொள்கையின் அடிப்படையில் தெய்வமாக பார்க்கின்றனர். அப்படி இருக்கும் நிலையில் வணிகமயமாக்கும் போது கிராம மக்கள் அவற்றை எதிர்க்கும் சிக்கலாக அமைந்துள்ளது. பசுவை கொன்று மாமிசம் உண்ணும் வழக்கம் உண்டு. இது மத அடிப்படையில் எதிர்ப்புக்குள்ளானதாகவே இன்றும் கருதப்பட்டு வருகிறது.

வணிகத்தின் நன்மைகள்

வணிகத்தின் நன்மை தொழில்நுட்ப வளர்ச்சியை ஊக்குவிப்பதே ஆகும். நாவலில் பாரம்பரிய முறையில் பசுவின் பண்ணை பயன்பாடு முக்கியமானதாக இருந்தாலும் வணிகர்கள் நிலத்தை உழுவதற்கு பசுக்களை பயன்படுத்துவதற்கு பதிலாக இயந்திரங்களை பயன்படுத்தும் போது வேலை சுலபமாக முடியும். நவீன தொழில்நுட்பங்கள், தண்ணீர் மேலாண்மை, விதை பராமரிப்பு, போன்றவற்றை பயன்படுத்துகின்ற போது இது விவசாய விளைச்சலை உயர்த்தும். வணிகர்கள் புதிய வேலைவாய்ப்புகளை உருவாக்குகிறார்கள். நில உரிமையாளர்கள் தங்களின் பண்ணைகளில் வேலை வாய்ப்புகளை ஏற்படுத்தி தருதல், கால்நடை பராமரிப்பு மற்றும் உரம் விற்பனை போன்ற துறைகளில் மக்களுக்கு வேலைவாய்ப்பினை வழங்குகிறார்கள். இதில் பெண்களுக்கான வேலை வாய்ப்பு அதிகமாக உள்ளது. வணிகர்கள் அறிவியல் அடிப்படையில் விவசாயத்தை மேம்படுத்த முனைவார்கள். பாரம்பரியமான பசுக்களில் அதிக பால் தரக்கூடிய பசுக்கள் எதுவென்று பார்த்து வளர்ப்பார்கள். அவற்றில் எந்த வகையானது எவ்வளவு பால் தரும், அவற்றின் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி போன்ற விஷயங்களை ஆய்வு செய்து செயல்படுகிறார்கள். பசுக்களை விற்பது என்பது பாவம் என்று யோசிப்பதை விட அது நமக்கு பயனுள்ளதா இல்லையா என சிந்திக்க வேண்டும். பசுக்கள் நமக்கு பால் தருகிறது, அதன் சாணத்தையும் உரமாக பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம். வணிகமானது உழைப்பால் வருமானம் தரும் வாய்ப்பை உருவாக்குகிறது. காளிங்காவின் லாப நோக்கமானது அவனின் தனிப்பட்ட முயற்சியாக இருந்தாலும் கூட அது வணிகத்தால் பல மடங்கு வளர்ச்சி வாய்ப்பை உருவாக்குகிறது.

வணிகத்தின் தீமைகள்

வணிகமானது மக்கள் மனதில் பணத்தை மட்டுமே வாழ்க்கையின் நோக்கமாக மாற்றுகிறது. புகையிலை என்பது தீங்கு விளைவிக்கக் கூடிய ஒரு பொருள், அதை விவசாய நிலத்தில் உற்பத்தி செய்யும் போது அந்த நிலமும் சீரழியும். அதன் வணிகத்தால் மக்களுக்கு தீங்கு விளையும். நாம் விவசாயம் போன்றவற்றிற்கு நவீன இயந்திரங்களை பயன்படுத்துவது ஒரு புறம் நமக்கு நன்மையை தான் தரும். அவற்றில் அதிலும் தீமை விளைவிக்கக் கூடியனவும் உள்ளன. உதாரணமாக, இந்நாவலில் விவசாயத்திற்காக இயந்திரங்கள் பயன்படுத்தப்பட்டது என்பது நன்மையை தரும். ஆனால், பசுக்களின் மடியில் இயந்திரத்தை புகுத்தி பால் கறப்பது என்பது அந்த உயிரினத்தை துன்புறுத்தக் கூடியதாகும். வணிகத்தால் மனித உறவுகளிலும் விரிசலை ஏற்படுத்துகிறது. கண்ணாடி போல இருந்த குடும்ப உறவுகள் வணிக நோக்கத்தின் காரணமாக உடைந்து விடுகின்றன. உதாரணமாக, ஹில்ல்டா என்னும் கதாபாத்திரம் பசுக்கள் எல்லாம் பால் தரும் இயந்திரங்கள் மட்டுமே எனக் கூறியதால் அவளுக்கும் அந்த கிராம

மக்களுக்குமான உறவில் பாசமும் புரிதலும் இல்லாமல் போகிறது. காளிங்கா விற்பனை பசுக்களை அந்த வணிகன் ஹைதராபாத்திற்கு அதை கைமாற்றி விடுவார். அவர்கள் அந்தப் பசுவை கட்டிப்போட்டு அடிப்பார்கள். அதன் பிறகு தோல்விங்க செய்து அந்த மாடு இறந்துவிடும். அதன் பிறகு மாட்டின் ரென்னட் என்னும் நொதி யூக்கியை எடுத்து பாலாடைக்கட்டி செய்ய பயன்படுத்துவார்கள். பண்டைய காலங்களிலிருந்தே இவ்வாறு உயிரினங்களை ஏற்றுமதி செய்யும் வழக்கம் இருந்துள்ளது. தமிழகத்திலிருந்து ஐரோப்பிய நாடுகளுக்குப் பலவகையான பண்டங்கள் ஏற்றுமதியாயின. புலி, சிறுத்தை, யானை, குரங்கு, மயில், கிளி, வேட்டை நாய்கள் ஆகியவற்றைத் தமிழகம் ஏற்றுமதி செய்தியை கே.கே.பிள்ளை கூறுகிறார்.³

‘கொல்லால் புலாலை மறுத்தானைக் கைகூப்பி
எல்லா உயிருந் தொழும்’ (திருக்குறள்-260)

எந்த ஒரு உயிரையும் துன்புறுத்தாமலும், கொல்லாமலும் இருக்க வேண்டும். இறைச்சிக்காக உயிர்களைக் கொல்வதையும் அதை உண்பதையும் தவிர்ப்பது நல்லது. இப்படி ஒரு உயிரினத்தை துன்புறுத்தி அதன் மூலம் லாபம் பார்ப்பது என்று தீங்கான செயல். பசுக்களை இறைச்சிக்கு பயன்படுத்தும் போது அது மதம், சமூகம், கலாச்சாரம் என அனைத்தும் சிதைவடைகின்றன. பாரம்பரியமான இயற்கை வேளாண்மைக்கு மாற்றாக மாடர்ன் வேளாண்மை ரசாயன உரம், அதிக உற்பத்தி, குறைந்த செலவில் லாபம் போன்ற வணிக கோட்பாடுகள் நுழைகின்றன. இது நிலத்தை பொருளாக்கும் நோக்கத்தை உருவாக்குகிறது. நிலமும் விற்பனைக்கான பொருளாக மட்டுமே பார்க்கப்படுகிறது.

வணிகமும் நவீனமும்

வணிகமானது நவீன உலகில் பணம், சுகாதாரம், கல்வி என அனைத்திலும் முதன்மையிடத்தை பெற்றுள்ளது. காளிங்கா போன்ற நகரிய பாத்திரங்கள் வணிக நோக்குடன் பசுக்களை பராமரிக்க வேண்டும் என வலியுறுத்தும் போது வணிகம் நவீன சிந்தனையாக கட்டமைக்கப்படுகிறது. பசு வளர்ப்பு என்பது ஒரு பாரம்பரிய பணியாக இருந்தாலும் நவீனம் என பார்க்கும்போது அது வருமானம் தரும் ஒரு தொழிலாகவே மாறுகிறது. பாரம்பரிய கிராம வாழ்க்கையில் உறவுகளில் பாசம், பகிர்வு மற்றும் பிரிவு போன்றவை இருந்தன. ஆனால் நவீன வணிக வாழ்க்கையானது லாபம் மட்டுமே நோக்கமாகக் கொண்டுள்ள மனிதனை தனிமையில் வாழும் நிலைக்கு தள்ளி விடுகிறது. காளிங்கா மற்றும் அவன் மனைவியின் உறவிலும் பணம் மற்றும் சுயநலமே காணப்பட்டது. பசு ஒரு கலாச்சார உயிரினமாக இருந்த இடத்தில் வணிகம் அதை ஒரு வணிகப் பொருளாக மாற்றுகிறது. இதனால் பழைய பாரம்பரியங்கள் மறைக்கப்பட்டு நவீன கலாச்சாரம் மக்களின் நம்பிக்கைகளை அழிக்கிறது. காளிங்காவின் நகர பின்னணியானது மேற்கு நாட்டு கல்வி மற்றும் சட்ட கற்றல் அவனது பார்வையை மாற்றியுள்ளது. பசு, கிராமம், தெய்வம் என அனைத்தையும் அவன் வணிக நோக்கில் மட்டுமே பார்க்கிறான் இது நவீன கல்வியில் ஏற்படும் மாற்றம் எனலாம். பசுக்களை விற்கும் முயற்சி மற்றும் வேளாண்மையை லாப நோக்குடன் மாற்றும் செயல்கள் இயற்கை, பசு, நிலம் போன்றவை கிராம மக்களுள் புனித நம்பிக்கைகளாக இருந்தன. ஆனால் நவீன வணிக நோக்கத்தில் இயற்கை ஒரு உற்பத்தி கருவியாக மட்டுமே பார்க்கப்படுகிறது. வணிகமும்

நவீனமும் இணைந்து பாரம்பரியம் மற்றும் சமூகத்தின் மீது தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகின்றன. எஸ்.எல்.பைரப்பா அவர்கள் இந்நாவல் மூலம் வணிகச் சிந்தனை பாரம்பரியத்தையும் கலாச்சாரத்தையும் அளிக்கும் பயணமாகவே இருக்கக்கூடும் என ஒரு எச்சரிக்கையை முன் வைக்கிறார்.

கருத்துரை

"தப்பலியு நீனாடே மகனே" நாவலில் ஒரு கிராமத்தின் வழியே இந்திய சமூகத்தில் நிகழும் வணிக வளர்ச்சி மற்றும் பாரம்பரியக் கலாச்சாரத்தின் மோதலை ஆழமாகவும் சிந்தனையுடனும் பதிவு செய்கிறது. எஸ்.எல்.பைரப்பா அவர்கள் இந்த நாவலை வெறும் கதையாக மட்டுமல்லாமல் வணிக வளர்ச்சியில் ஏற்படும் நன்மைகளும், அதன் கீழ் ஒளிந்து கிடக்கும் கலாச்சார அழிவுகளும் வாசகனை சிந்திக்க வைக்கின்றன. நாவலாசிரியர் அவர்கள் வணிக வளர்ச்சியைப் பற்றி எதிர்த்து ஏதும் பேசவில்லை. ஆனால் சமூக மற்றும் பண்பாட்டு தாக்கங்களை வெளிச்சத்திற்கு கொண்டு வருகிறார் என்பதை இவ்வாய்வு கட்டுரை வெளிகொணர்ந்திருக்கிறது.

தொகுப்புரை:

எஸ்.எல்.பைரப்பா எழுதிய 'தப்பலியு நீனாடே மகனே' நாவல், கிராம சமூகத்தின் வாழ்வியலை, அதன் மதநம்பிக்கைகள், மரபுகள் மற்றும் கலாச்சாரம் எவ்வாறு நவீன சிந்தனைகளால் தாக்கப்படுகிறது என்பதை காட்டுகிறது. வணிகம் என்பது பொருளாதார நடைமுறையாக மட்டுமல்லாமல் அது ஒரு கலாச்சாரத் தாக்கம், சிந்தனை மாற்றம் ஏற்படுத்தக்கூடியதாக உள்ளது. இந்த நாவல், மரபு மற்றும் நவீனத்துவம் இடையேயான மோதலை கொண்டு வணிகம் எவ்வாறு மனித உறவுகளையும், சமுதாய மரபுகளையும் மாற்றியமைக்கிறது என்பதைக் காட்டுகிறது. சமூகத்தில் வணிகம், நவீன கல்வி, அறிவியல் சிந்தனை ஆகியவற்றால் ஏற்படும் கலாச்சாரச் சிக்கல்களை பிரதிபலிக்கிறது. இந்த கட்டுரையில் வணிகச் சிந்தனையின் சிக்கல்கள், மரபிலிருந்து வணிகம் வேறுபடும் நிலை, வணிக வளர்ச்சியில் ஏற்படும் நன்மைகள் மற்றும் தீமைகள், நவீன நோக்கில் வணிகத்தின் தாக்கம் ஆகியவற்றைக் கொண்டு அமைந்துள்ளது.

அடிக்குறிப்புகள்

- 1.டாக்டர் கே.கே.பிள்ளை, தமிழக வரலாறு - மக்களும் பண்பாடும், ப.எண்- 63.
- 2.கணியன்பாலன், பழந்தமிழர் வணிகம், ப.எண்-203
- 3.டாக்டர் கே.கே.பிள்ளை, தமிழக வரலாறு - மக்களும் பண்பாடும், ப.எண்- 59.

துணைநூற் பட்டியல்

1. S.L.Bhyrappa, Tabaliyu Neenade Magane, Sahitya Bhandara, 2013.
2. கணியன்பாலன், பழந்தமிழர் வணிகம், நியூ செஞ்சுரி புக் ஹவுஸ் (பி) லிட், சென்னை.
3. டாக்டர் கே.கே.பிள்ளை, தமிழக வரலாறு - மக்களும் பண்பாடும், உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம், சென்னை.